

PAPEL DO ENFERMEIRO AUDITOR PERANTE AOS REGISTROS DA EQUIPE DE ENFERMAGEM: REVISÃO NARRATIVA DA LITERATURA

Ciências da Saúde, Edição 120 MAR/23 / 13/03/2023

REGISTRO DOI: 10.5281/zenodo.7730841

Elisângela da Costa Marcelino¹

Érika Rodrigues Caldas²

RESUMO

Na enfermagem a auditoria foi aprovada em 2001 através do Conselho Federal de Enfermagem pela Resolução nº 266/01. O enfermeiro auditor tem como principal papel otimizar recursos financeiros e direcionar para que estes estejam associados à assistência humanizada e com qualidade para o paciente/cliente. Utilizada como ferramenta gerencial, a auditoria é utilizada pelos enfermeiros que por meio da mesma avalia-se qualidade da assistência de enfermagem, e custos gerados na prestação deste serviço. O enfermeiro deve possuir uma visão holística, auditando de forma consciente cada função executada, visando o bem estar do ser humano de forma eficiente. Trata-se de uma revisão narrativa de literatura (RNL), que investiga a temática abordada mediante análise e interpretação da produção científica existente contribuindo para articulação entre serviço, academia e comunidade, com intuito de fortalecer as políticas que visam a implantação de uma gestão de auditoria segura na área da saúde, bem como servir de substrato de pesquisa.

PALAVRAS-CHAVE: Auditoria. Hospitalar. Enfermagem. Registro.

1. INTRODUÇÃO

A auditoria é uma ferramenta gerencial utilizada pelos enfermeiros, para avaliar a qualidade da assistência de enfermagem e os custos gerados pela prestação desta atividade, cujo foco principal é sua dimensão contábil. Identificam-se, na atualidade, maior participação do enfermeiro nas equipes de auditoria. Esse profissional, quando no exercício de suas funções, deve ter visão holística, como qualidade de gestão, qualidade de assistência e quântico-econômico-financeiro, tendo sempre em vista o bem-estar do ser humano enquanto paciente/cliente (SILVA., et al 2016).

A auditoria em enfermagem poderá ser realizada em clínicas, hospitais, ambulatórios e operadoras de planos de saúde, estando inter-relacionada com todas as outras áreas da empresa à qual esteja vinculada. É entendida como uma avaliação sistemática da assistência de enfermagem, verificada através das anotações de enfermagem no prontuário dos pacientes e/ou das próprias condições destes.

Nesse contexto, a auditora em enfermagem compete a garantia da qualidade da assistência prestada ao usuário, proporcionando-lhe confiabilidade e segurança, mediante averiguação do que foi anotado no prontuário ou do que nele está contido. Compete, ainda, efetuar levantamento dos custos assistenciais, fazer provisão e adequação dos materiais utilizados, conferir a correta utilização/cobrança dos recursos técnicos, proporcionar educação permanente à operadora e aos prestadores de serviços e realizar visitas de rotina, interligando com as informações recebidas com as que mostram no prontuário (FIGUEIREDO, et al., 2019).

O trabalho da equipe de enfermagem é o que mais reflete nos serviços de auditoria, pois é a equipe de enfermagem que permanece mais tempo com o cliente/paciente enquanto está em ambiente hospitalar e são responsáveis pela maioria dos cuidados e procedimentos realizados, sendo responsáveis por cerca de 50% dos registros em prontuário. Os registros feitos pela equipe de

enfermagem no prontuário servem de parâmetro para a análise do faturamento e auditoria de contas hospitalares relativos a procedimentos e insumos utilizados para a prestação de cuidados ao cliente/paciente e, portanto, precisam estar registradas de forma clara, objetiva e legível (PINHEIRO; et al.,2019).

Uma das principais ferramentas de trabalho do enfermeiro auditor é o prontuário, onde constam todos os registros da equipe de profissionais que prestam cuidados ao cliente, o que possibilita a avaliação da assistência prestada durante todo o período em que o cliente esteve na instituição (PEREIRA, et al., 2019).

Assim sendo, este estudo traz como objetivo geral explorar a temática sobre o papel do enfermeiro auditor e como objetivo específico levantar sobre o impacto que os registros da equipe de enfermagem podem trazer no processo de auditoria.

Diante disso, surge o questionamento: O que a literatura dos últimos dez anos traz a respeito do papel do enfermeiro auditor e o impacto que os registros da equipe de enfermagem podem trazer no processo de auditoria?

Responder esse questionamento é importante, visto a importância do trabalho do enfermeiro Auditor, e também o quanto a qualidade da assistência está diretamente ligada aos registros da equipe de enfermagem.

O trabalho é relevante para a comunidade pois levantando pontos que impactam a assistência e o processo de auditoria, pode-se traçar planos e metas para a melhoria desse processo, trazendo também melhorias na qualidade assistencial ao paciente e possível redução de glosas hospitalares pela falta de registro adequado da equipe de enfermagem.

Trata-se de uma revisão narrativa de literatura (RNL), que possui caráter amplo e se propõe a descrever o desenvolvimento de determinado assunto, sob o ponto de vista teórico ou contextual, mediante análise e interpretação da produção científica existente. Essa síntese de conhecimentos a partir da descrição de

temas abrangentes favorece a identificação de lacunas de conhecimento para subsidiar a realização de novas pesquisas (CORDEIRO, 2007).

A pesquisa inicial resultou em 16 artigos selecionados de acordo com o tema proposto, dentro de cada base de dados: sendo (06) excluídos por não atenderem aos critérios da pesquisa, correspondiam aos critérios da pesquisa (10) artigos.

Ao finalizar as pesquisas, as referências duplicadas, os artigos que não apresentavam conteúdos relacionados com o presente objetivo ou que fugiram do tema, não apresentando assim os termos dos descritores foram excluídos, os títulos e os resumos de todos os artigos identificados na busca eletrônica foram compilados e revisados e os estudos que preencheram os critérios foram obtidos integralmente e direcionados segundo os objetivos, para a construção da pesquisa.

O trabalho apresenta ao longo do seu desenvolvimento três subtópicos que abordaram sobre o surgimento da Auditoria; o papel do enfermeiro auditor e os registros da equipe de enfermagem. Os resultados e discussão foram descritos baseados nas literaturas pesquisadas e foram apresentadas por meio de um quadro. Por fim, apresenta a conclusão baseada em toda a discussão apresentada.

2. DESENVOLVIMENTO

2.1 Surgimento da Auditoria

Na enfermagem a auditoria foi aprovada em 2001 através do Conselho Federal de Enfermagem pela Resolução nº 266/01. Dentro das atribuições do enfermeiro em auditoria incluem-se: trazer melhoria da qualidade de atendimento; remanejamento e/ou aumento de pessoal de acordo com os dados realizados; formar treinamentos e desenvolvimento da equipe de enfermagem (RIBEIRO, 2020).

Ao longo dos anos vem sendo reforçado a necessidade da atuação de auditoria de enfermagem hospitalar, tendo em vista que a mesma com eficiência consegue detectar falhas ou intervir para que as mesmas não ocorram, e de forma eficaz conseguem ter uma visão holística de atendimento hospitalar e finanças envolvidas nesse processo (DE OLIVEIRA; CARDOSO, 2017).

2.2 Papel do enfermeiro Auditor

O enfermeiro auditor tem como principal papel otimizar recursos financeiros e direcionar para que estes estejam associados à assistência humanizada e com qualidade para o paciente/cliente. Ele fiscaliza registros de forma crítica, a fim de contribuir na melhoria da assistência, seja ela por meio de capacitação, aumento do quadro profissional, redução ou aumento de materiais (SEGATELI; CASTANHEIRA, 2015).

De acordo com Kurcgant; Ciampone (2016), o enfermeiro auditor deve garantir a qualidade da assistência prestada, solicitar adequação de materiais utilizados e viabilizar seu uso de forma econômica, conferir as cobranças aos clientes, realizar levantamento de custos e gerar confiabilidade e segurança relação prestador/instituição/usuário.

2.3 Registros da equipe de enfermagem

Os registros hospitalares representam o documento pelo qual é apresentada toda assistência prestada ao paciente/cliente que foi submetido a fazer, os registros de enfermagem representam 50% destes registros. O mesmo é um instrumento valioso, pois por meio dele é possível haver comunicação entre as equipes através dos registros e além de servir como base para a continuidade do trabalho, tal torna-se um respaldo legal. É também fonte para levantamento epidemiológico e avaliação da eficiência prestada (FERREIRA et al, 2009).

3. RESULTADOS e DISCUSSÃO

Os dados alcançados foram registrados no Quadro um, apresentado a seguir, com informações dos artigos levantados, e foram classificados em Classe B,

Título, autor/ano, tipo de estudo e objetivo do estudo, o que facilitou a síntese e a comparação entre os dados obtidos, além de permitir interpretação mais objetiva.

Quadro 1- Caracterização dos artigos encontrados para o desenvolvimento

Classe	Título	Autores	Ano	Tipo de estudo	Objetivo
B1	O papel do enfermeiro na auditoria de enfermagem	SILVA, Ana Ignácio; RODRIGUES, Jaqueline Dias; PIRES, Mariinha Andrade.	2016	Revisão Integrativa da Literatura	Descrever as evidências sobre as atividades do enfermeiro auditor e seu campo de atuação no processo de trabalho da enfermagem
B2	O papel do enfermeiro frente à auditoria hospitalar	DE OLIVEIRA JR, Nery José; CARDOSO, Kássia Eliza	2017	Revisão integrativa da literatura.	Analisar a produção científica sobre os registros de enfermagem no ambiente hospitalar
B3	A prática do enfermeiro auditor: uma revisão da literatura	RIBEIRO, Ítalo Arão Pereira et al.	2020	Revisão bibliográfica	Realizar levantamento e análise da produção técnico-científica

					acerca das práticas do profissional enfermeiro auditor
B4	A atuação do profissional enfermeiro na auditoria em saúde	SEGATELI, Taísa Naila	2015	Pesquisa bibliográfica	realizar uma abordagem reflexiva da atuação do profissional enfermeiro r auditoria em saúde
B5	O Papel do Enfermeiro na Auditoria Hospitalar	BONFIM, Gleice Soares	2020	Revisão de literatura	Apresentar o papel do profissional de enfermagem enquanto auditor
B6	Importância do registro de enfermagem para o faturamento hospitalar: revisão da literatura	AMARAL FILHO, Roberto Cesar de Almeida et al.	2016	Pesquisa bibliográfica	Identificar os pontos relevantes nos registros de enfermagem que afetam a saúde financeira do hospital
B7	Análise da qualidade dos registros de	DE CARVALHO SANTANA, Leandra;	2016	Revisão narrativa de natureza qualitativa	Analisar as produções científicas acerca da

	enfermagem em prontuários	ARAÚJO, Taise Carneiro			qualidade de registros de enfermagem encontrados durante a realização da auditoria de contas hospitalares
B8	Auditoria de enfermagem e a qualidade dos registros de prontuários	RIBEIRO, Ítalo Arão Pereira et AL.	2018	Revisão integrativa	Levantar e analisar nas produções técnicas-científicas as principais irregularidades no preenchimento dos prontuários e melhorias para a qualidade dos registros de enfermagem
B9	A importância dos registros de enfermagem no contexto avaliativo da auditoria	PINTO, Marcélia Chagas; SILVA, Lázaro Souza da; SOUZA,	2020	Revisão integrativa da literatura	Analisar a importância dos registros de enfermagem no contexto avaliativo da auditoria

		Ester de Almeida			
B10	A importância do registro de enfermagem em busca da qualidade da assistência	MIRANDA, Priscilla Carolina et AL.	2016	Levantamento bibliográfico de caráter exploratório e abordagem qualitativa	Descrever a importância registro de enfermagem para uma assistência c qualidade.

Um estudo de MIRANDA, et al., 2016 evidencia que o papel do enfermeiro auditor é fundamental para detectar os problemas apresentados nos prontuários, pois possibilita por meio dos relatórios de avaliação, a orientação para a equipe e a instituição, quanto ao registro apropriado das ações profissionais e o respaldo ético e legal, frente aos conselhos, às associações de classe e a justiça.

Bonfim (2020) relata que a auditoria vem tomando novas dimensões ao longo dos anos e mostrando sua importância dentro das instituições hospitalares, e operadoras de planos de saúde e, tem ampliado o campo de atuação para a análise da assistência prestada em saúde, visando o paciente, o hospital e a operadora de saúde, conferindo os procedimentos executados com os valores cobrados, para garantir um pagamento justo. Portanto, fica claro que a auditoria hospitalar, além de reduzir desperdício de materiais e de medicamentos, é um processo necessário para a qualidade do serviço prestado.

Quando fala-se sobre registros de enfermagem o estudo de De Carvalho Santana; Araújo (2016), apresentam que a atividade de auditoria é algo recente e que os registros de enfermagem ainda possuem algumas incoerências, sendo ocorridas principalmente pelo preenchimento incorreto de dados e/ou procedimentos realizados, o que dificulta a avaliação eficaz do atendimento prestado entretanto trás luz à necessidade de das implantação de indicadores

que visem avaliar esses dados para que os mesmos registrem de forma devida estas informações.

Ainda dentro do estudo de RIBEIRO, et al., 2020 foi constatado a mesma problemática, entretanto neste caso foi identificado falhas no preenchimento da Sistematização da assistência de enfermagem- SAE, foi abordado também que a educação continuada é a forma mais eficaz para resolução deste problema, apresentando um padrão ouro de eficiência.

Para Amaral Filho, et al, 2016, grande parte do pagamento de materiais, medicamentos, procedimentos e outros serviços estão vinculados aos registros de enfermagem. Devido às anotações de enfermagem, em sua maioria serem inconsistentes, ilegíveis e subjetivas, a prática de glosar itens do faturamento das contas hospitalares tem sido significativa para o orçamento das instituições. Demonstrando a importância do registro correto e completo da enfermagem para a redução das referidas glosas.

Tratando-se de auditoria relacionada aos registros de enfermagem PINTO, et al., 2020, verifica que mesmo sendo uma prática realizada com qualidade a auditoria ainda encontra muita dificuldade relacionada às informações disponíveis nos registros de enfermagem, que acarreta muitos prejuízos.

Partindo deste pressuposto pode-se concluir que o papel da auditoria vinculado aos registros da equipe de enfermagem tem forte relação nos resultados positivos ou negativos desse processo, levantando pontos críticos da assistência, bem como glosas do faturamento hospitalar.

4. CONCLUSÃO

Diante do que foi apresentado nota-se que o trabalho do enfermeiro auditor está diretamente relacionado aos registros da equipe no prontuário do paciente, que analisa não só a qualidade da assistência dispensada ao mesmo por meio do registro de enfermagem, como também as evidências que comprovem o que está sendo cobrado em sua conta hospitalar.

O registro de enfermagem, quando não realizado de forma completa, ou sem clareza, traz impactos negativos, tanto no quesito faturamento hospitalar, ocasionando muitas glosas por falta de registros e evidências que comprovem o uso do que foi utilizado no paciente durante sua internação hospitalar e que será cobrado na sua conta hospitalar, bem como demonstra a falta de qualidade da assistência, pois a falta de registro comprova de que a assistência devida ao paciente não foi realizada.

Portanto, é necessária a implantação de indicadores que analisem os registros de enfermagem e elaborem programas de educação continuada a fim de que a equipe esteja capacitada e ciente para realizar tal prática, pois a prática correta dos registros pode evitar as glosas hospitalares e melhorar, de forma significativa, a qualidade da assistência, da mesma forma que falhas nesses aspectos podem trazer impactos negativos para a assistência dispensada aos pacientes pela equipe de enfermagem e também para o faturamento da empresa.

5. REFERÊNCIAS

AMARAL FILHO, Roberto Cesar de Almeida et al. Importância do registro de enfermagem para o faturamento hospitalar: revisão da literatura. **REVISTA DE TRABALHOS ACADÊMICOS UNIVERSO-SÃO GONÇALO**, v. 1, n. 1, p. 247-263, 2016. Disponível em: <<http://www.revista.universo.edu.br/index.php?journal=2TRABALHOSACADEMICOSAOGONCALO2&page=article&op=view&path%5B%5D=2815>>. Acesso em: 15/06/2022.

BONFIM, Gleice Soares. O Papel do Enfermeiro na Auditoria Hospitalar/The Role of Nurses in Hospital Auditing. **ID on line. Revista de psicologia**, v. 14, n. 52, p. 558-563, 2020. Disponível em: <<https://idonline.emnuvens.com.br/id/article/view/2732>>. Acesso em: 20/06/2022.

CORDEIRO, Alexander Magno et al. Revisão sistemática: uma revisão narrativa. **Revista do Colégio Brasileiro de Cirurgiões**, v. 34, p. 428-431, 2007. Disponível em <<https://www.scielo.br/j/rcbc/a/CC6NRNtP3dKLgLPwcmV6Gf/abstract/?lang=pt>>. Acesso em 05 de Maio de 2022.

DE CARVALHO SANTANA, Leandra; ARAÚJO, Taise Carneiro. Análise da qualidade dos registros de enfermagem em prontuários. **Revista Acreditação: ACRED**, v. 6, n. 11, p. 59-71, 2016. Disponível em: <<https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=5602115>>. Acesso em: 15/07/2022.

DE OLIVEIRA JR, Nery José; CARDOSO, Kássia Eliza. O papel do enfermeiro frente à auditoria hospitalar. **Revista de Administração em Saúde**, v. 17, n. 68, 2017. Disponível em: <<https://www.cqh.org.br/ojs-2.4.8/index.php/ras/article/view/52>>. Acesso em: 18/07/2022.

FERREIRA, T S et al. Auditoria de Enfermagem: O impacto das anotações de Enfermagem no contexto de Glosas Hospitalares. Niterói, Escola de Enfermagem Aurora de Afonso Costa – UFF. Aquichán, 2019. Disponível em:<http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1657-59972009000100004>. Acesso em 25 de Maio de 2022.

FIGUEIREDO, T. et al. Avaliação dos registros de enfermagem de pacientes internados na clínica médica de um hospital universitário do norte do Estado de Minas Gerais. Rev. pesquis. cuid. fundam. v. 11, n. 2, p. 390-396, 2019. Disponível em: <http://www.seer.unirio.br/index.php/cuidadofundamental/article/view/6348/pdf_1>. Acesso em: 20 Mai. 2022.

KURCGANT, P; CIAMPONE, M H T. A pesquisa na área de Gerenciamento em Enfermagem no Brasil. Rev. Bras. Enferm, 2005 mar-abr; 58(2):161-4.

MIRANDA, Priscilla Carolina et al. A importância do registro de enfermagem em busca da qualidade. **Gestão em foco**, 2016. Disponível em: <https://portal.unisepe.com.br/unifia/wpcontent/uploads/sites/10001/2018/06/024_importancia_registro_enfermagem.pdf>. Acesso em: 13/07/2022.

PEREIRA, Guilherme Gontijo et al. Auditor enfermeiro: visão da equipe de enfermagem. Cadernos UniFOA, Volta Redonda, n. 40, p. 107-116, 2019. Disponível em: <http://revistas.unifoa.edu.br/index.php/cadernos/article/view/2662/pdf>. Acesso em junho 2022.

PINHEIRO, Angélica Barreira; et al. Registro da assistência de enfermagem: visão dos gestores de enfermagem de duas unidades hospitalares do sertão central cearense. Encontro de Extensão, Docência e Iniciação Científica (EEDIC), [S.l.], v. 4, n. 1, 2019. Disponível em:

<<http://publicacoesacademicas.unicatolicaquixada.edu.br/index.php/eedic/article/view/2689/22>>. Acesso em 18/07/22.

PINTO, Marcélia Chagas; SILVA, Lázaro Souza da; SOUZA, Ester de Almeida. A importância dos registros de enfermagem no contexto avaliativo da auditoria. **Arq. ciências saúde UNIPAR**, p. 159-167, 2020. Disponível em:

<<https://pesquisa.bvsalud.org/portal/resource/esSiqueira/biblio-1129447>>. Acesso em: 16/07/2022.

RIBEIRO, Ítalo Arão Pereira et al. A prática do enfermeiro auditor: uma revisão da literatura. **Brazilian Journal of Development**, v. 6, n. 5, p. 24951-24962, 2020.

Disponível em:

<https://www.brazilianjournals.com/ojs/index.php/BRJD/article/view/9617>. Acesso em: 18/07/2022.

SEGATELI, Taísa Naila. A atuação do profissional enfermeiro na auditoria em saúde. **Revista saúde e desenvolvimento**, v. 7, n. 4, p. 43-56, 2015. Disponível em: <<https://www.revistasuninter.com/revistasauade/index.php/saudeDesenvolvimento/article/view/353>>. Acesso em: 17/07/2022.

SILVA, Ana Ignácio; RODRIGUES, Jaqueline Dias; PIRES, Mariinha Andrade. O papel do enfermeiro na auditoria de enfermagem. **Revista ciência e sociedade**, v. 1, n. 1, 2016. Disponível em:

<http://revistaadmmade.estacio.br/index.php/cienciaesociedade/article/viewArticle/2070>. Acesso em; 20/07/2022.

¹enfermeira.elis.esf@hotmail.com

²erikarcaldas@hotmail.com

[← Post anterior](#)

RevistaFT

A RevistaFT é uma Revista Científica Eletrônica Multidisciplinar Indexada de Alto Impacto e Qualis “B2” em 2023. Periodicidade mensal e de acesso livre. Leia gratuitamente todos os artigos e publique o seu também [clikando aqui](#).

Contato

Queremos te ouvir.

WhatsApp: 11 98597-3405

e-Mail: contato@revistaft.com.br

ISSN: 1678-0817

CNPJ: 48.728.404/0001-22

Copyright © Editora Oston Ltda. 1996 - 2023

Rua José Linhares, 134 - Leblon | Rio de Janeiro-RJ | Brasil